

REGIME ADUANEIRO: ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PARA TRATAMENTO DE ASMA

JENNY MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, FATEC ZONA LESTE, jenny.silva@fatec.sp.gov.br

JOSÉ ABEL DE ANDRADE BAPTISTA, FATEC ZONA LESTE, abel@fatec.sp.gov.br

MARCELA DA SILVA ALVES DAS MERCÊS, FATEC ZONA LESTE, marcela.merces@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A admissão temporária é um método de importação, a qual se encontra registrada nos regimes aduaneiros, que por seguinte é o que permite a entrada e nacionalização de um produto, assim a ferramenta citada é um regime aduaneiro especial, ou seja, ela não está totalmente enquadrado nessa terminologia de regime aduaneiro. Como o próprio nome já diz, a admissão temporária ou importação temporária permite que um produto ou bem, para consumo ou serviço, fique no país temporariamente, ou seja, ele deverá retornar ao país de origem assim que o prazo de permanência findar. Tais regimes foram criados por meio de regulamentos que objetivam conferir se todos os produtos importados e exportados estão sendo tributados corretamente, de acordo com que é imposto em lei. Sob a atuação brasileira, o Regulamento Aduaneiro brasileiro está expresso no Decreto 6.759, no qual é fruto de uma longa e constante pesquisa da legislação aduaneira. Inicialmente, a sua primeira versão foi formulada, em 1985, porém entrou em vigor em 2009. Ela permanece há quase 20 anos, sofrendo algumas emendas nas edições posteriores, com acompanhamento das modificações introduzidas na legislação.

Palavras-chave. *Admissão temporária, Regimes aduaneiros, Decreto, Legislação, Importação, Exportação.*

Abstract. Temporary admission is an import method, which is registered in the customs regimes, which is what allows the entry and nationalization of a product, so the aforementioned tool is a special customs regime, that is, it is not fully framed in this terminology of customs regime. As the name implies, temporary admission or temporary importation allows a product or good, for consumption or service, to stay in the country temporarily, that is, it must return to the country of origin as soon as the period of permanence ends., were created through regulations that aim to verify that all imported and exported products are being taxed correctly, in accordance with what is imposed by law. result of a long and constant research of the customs legislation. Initially, its first version was formulated in 1985, but it came into force in 2009. It has been in place for almost 20 years, undergoing some amendments in later editions, following the changes introduced in the legislation.

Keywords. *Temporary admission, Customs regimes, Decree, Legislation, Import, Export.*

1. INTRODUÇÃO

Na época do Brasil Colônia e do Império, as alfândegas eram reguladas inicialmente pelo foro da Alfândega de Lisboa de 1587; substituído em 25 de abril de 1832, pelo decreto do Regulamento das Alfândegas do Império, e em 22 de junho de 1836 foi novamente substituído por um novo decreto.

No ano de 1845, o Ministro da Fazenda, Alves Branco, estabeleceu uma nova tarifa aduaneira, delineando um regime protecionista que durou pouco, mas constituiu um marco na história econômica do Brasil.

A grande reforma do Tesouro, em 1850, pouco afetou as alfândegas em si, mas uma importante repartição foi criada para centralizar a administração tributária, a Diretoria Geral das Rendas Públicas, que, com algumas modificações, substituíram até a Reforma Aranha, em 1934.

Mas se tratando de admissão temporária quais as vantagens este regime aduaneiro apresenta quanto a importação de medicamentos? Esta pesquisa objetiva-se apresentar quais são essas vantagens e porque elas devem existir, uma vez que, medicamentos são para o uso público, e 80% da população brasileira dependem totalmente do SUS. A fim de elencar os problemas e soluções quanto a admissão temporária de medicamentos homeopáticos.

Na importação de medicamentos há uma dificuldade para a entrada destes, barreiras que são impostas quanto ao registro e conhecimento da medicina tradicional, o Brasil apesar de ser o sétimo maior mercado farmacêutico do mundo investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento de remédios, o que é recorrente com os medicamentos homeopáticos, por não possuírem 100% de comprovações científicas quanto a sua eficiência são considerados como métodos que fogem do contexto medicinal, estas barreiras estão ligadas a Anvisa, que apesar de permitir a entrada de homeopáticos ainda não é totalmente liberado a importação e uso destes, o que gera uma grande dificuldade para aqueles que querem um tratamento mais leve e de longo prazo, como os asmáticos.

O tratamento para asma com uso de homeopáticos é conhecido pela medicina brasileira desde 1986, atualmente é conhecido como um medicamento da medicina moderna já que entrou causando uma melhora no quadro de pacientes com asma, no entanto seu uso como um tratamento contínuo ainda é um desafio.

A asma gera gastos onerosos ao Ministério da Saúde, chegando a 90 milhões de dólares anuais com serviços públicos prestados de hospitalização, inúmeras assistências ambulatoriais, principalmente nas medicações, as medicações são responsáveis pelo consumo de 20% da renda familiar, com compra de medicamentos caros para o tratamento. Outro problema que assola o tratamento é a dificuldade em produzir os medicamentos homeopáticos, pois há um desinteresse por parte das indústrias farmacêuticas em produzir os medicamentos, uma vez que, não há comprovações concretas sobre o uso para tratamento de asma e outras doenças.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2. O QUE É REGIME ADUANEIRO

O regime aduaneiro básico é responsável por atender os negócios que serão nacionalizados, ou seja

aos produtos oriundos da importação e nacionalização. Ao caso de exportação, é destinado a aquelas empresas que buscam agregar novos negócios no exterior, tem a finalidade de entreposto logístico onde ocorre a fiscalização e autorização dos principais processos do comércio exterior. Esses precisam conhecer as normas, regras, leis e segmentos das operações logísticas.

Da maneira que frequentemente, a legislação brasileira busca novas alternativas de facilitar esses processos, otimizar as negociações e desonerar os custos do investidor, como no caso dos regimes aduaneiros especiais. A sua aplicabilidade dentro do contexto atual junto com a retomada do crescimento do comércio exterior brasileiro, as empresas podendo utilizar dos benefícios fiscais e regimes aduaneiros para diminuir o custo final do produto potencializando a competitividade.

Ao que norteia os regimes aduaneiros, existem 3, mas dentro dessas categorias há algumas subdivisões, principalmente nos regimes aduaneiros especiais onde temos 17 espécies para diferentes aplicações.

2.1 REGIME ADUANEIRO COMUM

Conhecido com regime aduaneiro ordinário ou normal, este é a ferramenta padrão das operações logísticas internacionais, e basicamente regulam a entrada e saída de produtos e serviços em território nacional a título definitivo (LACHMANN, 2022)

É o tipo de regime aduaneiro destinado totalmente a empresas que buscam intencionalidade, sendo assim todas terão a sua aplicação em algum momento quando decidirem empreender no mercado internacional (LACHMANN, 2022). Por isso é também o mais conhecido. Vale ressaltar que são cobrados os tributos que incidem na importação, salvo casos de imunidade, isenção ou alíquota zero.

2.2 REGIMES ADUANEIROS APLICADOS EM ÁREAS ESPECIAIS

Assim como os regimes aduaneiros especiais são feitos para atender necessidades particulares de cada tipo de atuação, os regimes aplicados em áreas especiais, abrangem alguns setores que precisam de alguma condição peculiar na importação ou na exportação. Como por exemplo setores presentes na Zona Franca de Manaus, as Áreas de Livre Comércio e na Zona de Processamento de Exportação, que são áreas espalhadas pelo território nacional que são polos de comércio com regime aduaneiro específico para a atuação no local (LACHMANN, 2022).

2.3 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

Os regimes especiais são operações de importação e exportação que promovem benefícios fiscais, sendo isenção total ou parcial dos tributos incidentes na operação. Caracterizados pela sua exceção aos demais impostos aplicados.

São os regimes tributários aplicados designadamente para atender situações específicas de empresas, costumeiramente ligadas a isenções de tributos ou até uma maior agilidade no tempo para liberação aduaneira (LACHMANN, 2022).

Estes regimes são uma exceção à aplicação tributária imposta na importação e exportação de produtos. São bens que, pela sua especificidade ou falta de item similar no mercado interno, satisfazem os requisitos do tratamento diferenciado, por isso, não são taxados como bens enquadrados no regime comum. Os regimes aduaneiros especiais existem para propiciar alternativas operacionais eficientes aos importadores e exportadores e para atender situações atípicas com finalidades específicas, cujo objetivo primordial é a suspensão de pagamentos de tributos (LOPEZ; GAMA, 2013).

Como ocorre a suspensão ou isenção de impostos dos bens sem similares no mercado interno, os importados não competem com a produção nacional e ainda incrementam o mercado em termos de condições de inovação, capacidade e tecnologia. Por esse motivo, geralmente, os itens sujeitos a esse tipo de tratamento são os bens de capital e bens de informática e telecomunicações (PIBERNAT LOGÍSTICA,2020).

Além disso, os regimes aduaneiros especiais favorecem atividades econômicas e culturais. Isso porque permitem a manutenção de estoques estratégicos e o pagamento de tributos por ocasião do despacho para consumo, a realização de exposições, feiras e eventos e o transporte entre os locais sob controle aduaneiro (PIBERNAT LOGÍSTICA,2020).

Usualmente, os bens enquadrados neste regime entram e saem do Brasil de forma temporária, como casos de reparos, complementos de peças, prestação de serviços, feiras e eventos científicos e desfiles de moda, dentre outros. A inclusão dessas operações nos regimes aduaneiros especiais está vinculada à finalidade da importação, exportação ou aquisição no mercado interno (LACHMANN, 2022).

2.3.1 ADMISSÃO TEMPORÁRIA

Segundo WEMECK (2005) a definição de importação é a entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. Essa entrada poderá ser por um prazo limitado, que é o objetivo da admissão temporária.

A Admissão Temporária é um Regime Especial Aduaneiro, que permite a importação de determinados tipos de bens ao Brasil, com finalidades específicas, a mercadoria entra no país por determinado tempo, o suficiente para a operação a qual foi enviada, por petição ou outros eventos equivalentes, incorporação de melhorias ou transformação, uso temporário e outros ativos que justifiquem o seu recebimento do exterior, sendo retornada posteriormente (KEEDI, 2010).

A utilização do regime de admissão temporária com suspensão total de tributos tem como objetivo de ajudar e beneficiar o importador de acordo com sua necessidade, além de favorecer e facilitar a entrada de bens temporários (RAMOS,2010).

As importações de bens e serviços desempenham um papel importante no desenvolvimento das

empresas nacionais, pela aquisição de novas tecnologias, modernização dos setores e consequentemente aumentando a competitividade das empresas dentro do país e no comércio internacional (RAMOS, 2010).

2.3.2 ADMISSÃO TEMPORÁRIA NO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Na importação de medicamentos é necessário a fiscalização da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Receita Federal, de acordo com a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº81/2008, é responsável pelo Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de Vigilância Sanitária, acompanhados e fiscalizados pela ANVISA e pela Receita Federal, no entanto para a entrada de medicamento no Brasil é preciso ter a AFE (Autorização de Funcionamento) documento concedido pela Anvisa (BRASIL, 2015). Durante o processo de importação a documentação é fundamental para a entrada de bens e serviços no país, mas para a importação medicamento, como dito anteriormente é preciso a autorização da ANVISA; os documentos devem ser anexados de maneira eletrônica no Portal Data Visa, mas o importador também deve ter documentos registrados no Portal do Siscomex, canal responsável pelo registro de processos do Comércio Exterior Brasileiro. Para a entrada do medicamento o importador deve enviar ao Siscomex uma cartilha de Peticionamento Eletrônico de Importação, fornecido pela ANVISA, junto de outros documentos que permitam o desembarque da mercadoria no Brasil (PHARMEDIC PHARMA,2022).

A importação de medicamentos no Brasil ainda é uma questão burocrática, pois o desconhecimento e registro de alguns medicamentos impedem a importação, segundo LEONARDI (2016) a morosidade e a burocracia interferem diretamente no interesse da população em ter acesso rápido e seguro aos diferentes tipos de medicamentos, essa é a complicação para o uso de medicamentos homeopáticos no Brasil, pois, com essa falta de registro e conhecimento da ANVISA quanto ao medicamento a população que necessita do uso destes fica escassa, pois o custo de medicamentos tradicionais é maior em comparação com os homeopáticos, e também são mais inacessíveis aos usuários e dependentes do SUS.

Além de, o valor de uma importação comum ser mais elevado, a admissão temporária sem fins econômicos seria uma opção melhor para a entrada de medicamentos homeopáticos, pois, trazendo uma quantidade deste medicamento para o Brasil as indústrias farmacêuticas teriam maior facilidade em produzir este medicamento e também seria mais acessível a populações carentes.

A admissão também ajudaria quanto a pesquisas que são feitas em relação ao uso desses medicamentos, pois, em questões de pesquisa e educação voltadas para a saúde pública as indústrias farmacêuticas têm menores custos de produção e tributos.

2.4 O QUE SÃO MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Durante muito tempo, a homeopatia foi considerada uma terapia alternativa, é um método medicinal que visa à cura do corpo como um todo. A homeopatia não pretende apenas curar a doença ou tratar os sintomas, mas dar equilíbrio ao corpo (DROGARIA LIVIERO,2018). Assim, com o uso do

medicamento homeopático, o paciente faz um tratamento completo e suave, que vai curar a doença sem agredir o organismo. Os medicamentos homeopáticos são fabricados com substâncias extraídas dos reinos vegetal, animal e mineral (DROGARIA LIVIERO,2018), como apresentado na tabela a seguir:

Tabela 1: Matérias-primas de medicamentos homeopáticos

VEGETAL	Ex: cebola, café, coca, sabugueiro
ANIMAL OU SECREÇÕES ANIMAIS	Ex: abelha, formiga, veneno de víbora e outras cobras, tinta de lula
MINERAL	Ex: ouro, cobre, chumbo, ferro, mercúrio, sal marinho, petróleo

Fonte: AUTORES (2022)

O medicamento homeopático faz efeito rapidamente, e sua grande vantagem é que pode ser utilizado por pessoas de qualquer idade, além de seu valor ser menor em comparação aos medicamentos tradicionais.

2.3.3 ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA O TRATAMENTO DE ASMA

A asma é considerada uma doença crônica que afeta grande parte da saúde pública do Brasil (LIMA E ISER, 2015), que normalmente surge em crianças a partir dos 2 anos de idade, em países desenvolvidos 1 em cada 4 crianças têm asma (TORNAVOI, 2016), no entanto a asma pode se apresentar mais tarde, segundo Martinelli entre os sintomas mais frequentes da asma estão a falta de ar, o chiado no peito e o cansaço recorrente.

O tratamento visa principalmente o controle de sintomas e diminuição dos fatores que desencadeiam exacerbações. Porém a medicina convencional não consegue proporcionar aos pacientes asmáticos uma cura para a doença, mas o controle com medicamentos adequados para a doença pode trazer resultados positivos.

O tratamento com medicamentos homeopáticos pode ser uma solução mais viável para asmáticos aos medicamentos convencionais, isto porque eles podem ser usados tanto em crises agudas quanto em um tratamento a longo prazo., segundo pesquisas feitas por especialistas quanto ao uso de homeopatia

para tratamento de asma, o uso deste medicamento proporciona ao paciente cura rápida, suave e duradoura, estimulando as reações de defesa do organismo, trazendo saúde como um todo ao usuário deste tratamento.

No entanto, muito se discute quanto ao uso da homeopatia no tratamento de asma, pois como dito anteriormente não é um tratamento totalmente reconhecido pela medicina, mas, há comprovações de que é um medicamento eficaz, sendo assim apenas profissionais homeopatas podem indicar e receitar o uso do medicamento. Os remédios são encontrados apenas em farmácias homeopáticas, que devem ser registradas em cartório e permitidas legalmente pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A admissão temporária para o tratamento de asma é uma alternativa para o estudo dos medicamentos para tratar da doença, pois os custos deste regime aduaneiro são baixos, por ter isenção dos impostos de importação. Para que este método se aplique no tratamento de asma, as universidades e indústrias farmacêuticas importariam uma quantidade considerável de medicamentos homeopáticos para o estudo, fazendo pesquisas científicas e testes para avaliar a eficácia do medicamento. As pesquisas para comprovação de medicamentos é fundamental neste caso, e, a importação temporária destes medicamentos para o estudo destes seria um método educacional de baixo custo para o país.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de estudo teve como tipo de pesquisa quali-quantitativa, por se justapor melhor no meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação na propensão da pesquisa que foi realizada, cuja compreensão do problema se assenta de forma pontual de uma determinada realidade social, perscrutando os aspectos sociais implícitos diante das questões observadas.

Com a finalidade de entender as percepções introduzidas neste estudo, foram utilizadas análises documentais, livros, websites, páginas bibliográficas e citações de autores com objetivo exploratório para a complementação da problemática tratada diante dos conhecimentos de autores da área de Comércio Exterior, Logística e Aduaneiro, que colaboraram para a formação da análise científica buscando identificar o discurso relacional que permeia.

Para entendimento de medicamentos homeopáticos e o seu tratamento para a doença de asma foram utilizados como bases teóricas artigos acadêmicos farmacêuticos e medicinais, sites de farmácias e páginas web de profissionais homeopatas que continham informações necessárias para a realização deste trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseando-se em pesquisas quantitativas, esse artigo foi feito para entendermos melhor a admissão temporária e suas vantagens para o ambiente medicinal, ou seja, a importação de medicamentos e as vantagens que esta apresenta. Citado no início desta pesquisa a admissão temporária é a permanência de um produto por certo período de tempo, e para isso temos como objetivo falar quais as vantagens

desta permanência dos medicamentos homeopáticos para o tratamento de asma.

Na introdução foi abordado que o Brasil apesar de ser o sétimo maior mercado farmacêutico do mundo investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento de remédios (AUTORES,2022), o país é altamente dependente de importações. A inserção do Brasil no regime internacional de comércio na década de 1990 e a persistência do baixo investimento público em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) podem ser apontadas como principais causas para esse quadro (BOTÃO,FERRAZ E SERVILHA, 2021),isto nos demonstra que para fabricação de medicamentos são precisas pesquisas para estes poderem ser liberados para utilização no tratamento da doença, as pesquisas científicas estão presentes no mundo desde o século XVI, as bases para a realização da pesquisa foram instituídas por Galileu Galilei, Francis Bacon, e René Descartes(CLARK E CASTRO, 2003). As pesquisas potencializam a descoberta de doenças e medicamentos, no entanto, nos dias de hoje para termos essas pesquisas a admissão temporária seria uma chave para a entrada de medicamentos homeopáticos para serem estudados, e analisados quais os melhores para serem utilizados no tratamento da asma .

Para melhor entendimento observe a simulação feita para esse processo de importação e estudos científicos de medicamentos homeopáticos: o Instituto Butantã (Localizado na Cidade de São Paulo) junto do centro de pesquisas da escola de medicina da Universidade de São Paulo (USP) e a Empresa Hypera Pharma (indústria farmacêutica), estão fazendo estudos quanto ao uso de medicamentos homeopáticos para o tratamento de asma.

E para esse estudo irão importar 2 litros deste medicamento feito a partir de matéria- prima vegetal produzida na China, esse medicamento para estudo deverá permanecer no país num período de 6 meses, que será o tempo de negociação, importação, liberação feita pela Anvisa e Receita Federal, estudo, testes quanto a eficácia do medicamento, produção do medicamento, distribuição para Farmácias Homeopáticas, UBSs, Pronto- Socorros e Hospitais, e , reexportação para o país de origem (China), observe o fluxograma dessa simulação:

Figura 1: Fluxograma de admissão temporária de medicamentos para tratamento de asma

Fonte: AUTORES (2022)

A admissão temporária para este caso seria a melhor opção para estudos e comprovação quanto ao uso dos medicamentos, pois, como será uma importação sem fins econômicos os impostos serão isentos, e também em relação à economia que irá gerar, centros de pesquisa e instituições que investem em estudos científicos recebem redução no Imposto de Renda, além de, para a produção e estudo de medicamentos demanda muito dinheiro, para a compra de equipamento e materiais utilizados, com a importação de uma quantidade do medicamento homeopático o custo de produção e pesquisa será menor, essa é uma grande vantagem que pode ser aderida em relação a estudos médicos.

5. CONCLUSÃO

A admissão temporária é uma ferramenta fundamental no comércio exterior, pois atende as necessidades e interesses de um país, a importação de medicamentos é uma necessidade para a saúde pública, o Brasil por sua vez tem uma grande dependência das importações de medicamentos, a falta de incentivos em pesquisas são fatos que regem essa dependência, entretanto, com medicamentos importados o Brasil não está totalmente desamparado em relação à saúde, e com o processo de admissão temporária de medicamentos homeopáticos este quadro pode mudar. Este artigo teve o objetivo de apresentar as vantagens da admissão temporária de medicamentos homeopáticos, estas vantagens foram apresentadas no decorrer deste estudo, foram elas, aumento da economia, isenção de impostos de importação para realização de estudos e pesquisas científicas e educacionais, estímulo para os incentivos fiscais quanto à realização de pesquisas científicas para procura de resultados para a utilização destes medicamentos.

6. AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores José Abel de Andrade Baptista que foi nosso orientador na escolha do

tema e também no processo de escrita, João Almeida Santos que nos ajudou apresentando materiais para leitura e realização do artigo, as professora Juliana Ferreira de Vales e Rosana Aparecida Bueno de Novais que corrigiram e orientaram para a escrita deste artigo.

7. REFERÊNCIAS

BOTÃO.G, FERRAZ.K E SERVILHA.M. **Por que a saúde do brasileiro depende tanto de importações?** 2021. <<https://www.brasildefato.com.br/2021/09/03/por-que-a-saude-do-brasileiro-depende-tanto-de-importacoes>>. 14 de outubro de 2022 às 17:06

BRASIL.Gov.br. Receita Federal. **Manual de Admissão Temporária**,2015 <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/admissao-temporaria>> . Acesso em 10 de outubro de 2022 às 13:05

CLARK E CASTRO. **A pesquisa**,2003 .<<https://www.scielo.br/j/pob/a/Y7Zwy8rNNVf6TS6Sv78v6SN/?lang=pt#>>. 14 de outubro de 2022 às 17:45.

DROGARIA LIVIERO. Medicamento homeopático: o que é e quais seus benefícios para a saúde?. 2022. <https://www.drogarialiviero.com.br/blog/tag/homeopatia/>. Acesso em 19 de outubro às 11:36.

FERREIRA.C. **Pesquisa quali- quantitativa**,2015 https://dtcom.com.br/wayco/temas/section_2/pesquisa_qualitativa_e_quantitativa/sections/4.html#:~:text=A%20modalidade%20de%20pesquisa%20quali,106). Acesso 15 de outubro de 2022 às 14:46

LEONARDI,E. **O custo da burocracia no registro de medicamentos**. <<https://ictq.com.br/industria-farmaceutica/253-o-custo-da-burocracia-no-registro-de-medicamentos>>. Acesso em 10 de outubro de 2022 às 14:13

LIMA,A.C e ISER.P.N. **Tratamento Homeopático da Asma Infantil**,2010 <<https://revista.pgsskroton.com/RPInF/article/view/165>> .

LOPEZ e GAMA, **Vantagens da Utilização do Regime Aduaneiro Especial Linha Azul - Despacho Aduaneiro Expresso**, 2013. <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122182.pdf>>. Acesso em 27 de outubro de 2022 às 13:34.

MARTINELLI, E.J. **Com qual idade é possível realizar o diagnóstico da asma?**,2020

<<https://cuidadospelavida.com.br/saude-e-tratamento/asma-e-bronquite/com-qual-idade-possivel-realizar-diagnostico-daasma#:~:text=Embora%20n%C3%A3o%20haja%20uma%20idade,dos%20%20anos%20de%20idade>>. Acesso em 07 de outubro de 2022 às 14:31.

PHARMEDIC PHARMA. Como importar medicamentos e quais as exigências da Anvisa?, 2022.

<<https://pharmedic.com.br/como-importar-medicamentos-e-quais-as-exigencias-da-anvisa/#:~:text=A%20RDC%20n%C2%BA%2063%2F2008,para%20a%20autoridade%20sanit%C3%A1ria%20respons%C3%A1vel>> . Acesso em 10 de outubro de 2022 às 13:46.

RAMOS, L. Regulamento aduaneiro: tudo o que você precisa saber,2021.

<<https://www.cobli.co/blog/regulamento-aduaneiro/#:~:text=Em%20resumo%3A%20o%20Regulamento%20Aduaneiro,sa%C3%ADda%20de%20produtos%20do%20pa%C3%ADs>>. Acesso em 12 de outubro de 2022 às 12:44.

SOUZA,M. Tipos de Regime Aduaneiro: explicamos um por um para você, 2022.

<<https://www.lachmann.com.br/tipos-de-regime-aduaneiro/#:~:text=O%20regime%20aduaneiro%20b%C3%A1sico%2C%20%C3%A9,principais%20processos%20do%20com%C3%A9rcio%20exterior>>. Acesso em 01 de outubro de 2022.

TELES, J. Lançamentos tornam Hypera Pharma líder da indústria farmacêutica no Brasil, 2022.

<<https://site.abcfarma.org.br/lancamentos-tornam-hypera-pharma-lider-da-industria-farmaceutica-no-brasil/#:~:text=Com%20450%20novos%20produtos%20nos,mira%20inova%C3%A7%C3%B5es%20como%20o%20canabidiol>>. Acesso em 13 de outubro às 10:45.

TORNAVOI,M.Uma Nova Abordagem para asma com homeopatia e dieta.

<<https://marciatornavoi.com.br/uma-nova-abordagem-para-asma-com-homeopatia-e-dieta-dramarcia-tornavoi/#:~:text=A%20abordagem%20homeop%C3%A1tica%20para%20a,pode%20curar%20completamente%20a%20asma>> . Acesso em 07 de outubro de 2022 às 16:24.